

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

10 ЖИЛД, 9 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 10, НОМЕР 9

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 10, ISSUE 9

ТОШКЕНТ-2025

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№9 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2025-9>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'afvor
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Yosuke Shamoto
yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)
Umarxonova Dildora Sharipxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nematov Jo'rabek Nematilloevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xusanov Ozod Tillabayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Selimanova Svetlana Mixaylovna
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Peshkova Xristina Vyacheslavovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
Sung Un Lee
yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ruziyev Rustam Jabborovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Borotov Mirodiljon Xomudjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Shomuxamedova Zamira Shoislamovna
yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)
Ahmad Issa Altweissi
yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)
Mexmonov Kambarriddin Miradxamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.
Kanton Federal sud markazi (AQSH)
Borut Strazisar
Yuridik bo'lim boshlig'i (Sloveniya)

12.00.05 - МЕХНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxonovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Gasanov Mixail Yuriyevich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Sattorova Gulnoza Djurakulovna
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)
Denisov Gleb
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Nurmatov Mirg'olib Mirzayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliyev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzayev Aziz
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farhod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)
Qo'shayev Nurali Mahmudovich
yuridik fanlar nomzodi, dotsent (O'zbekiston)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirzov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Achilova Liliya Ilhomovna TURISTIK XIZMATLARNING SHARTNOMA-HUQUQIY TARTIBGA SOLINISHI: MILLIY VA QIYOSIY-HUQUQIY TAHLIL.....	5
2. Komilov Bobirjon Shuhratjon o‘g‘li O‘ZBEKISTONDA UY-JOY IPOTEKASI BOZORI TAHLILI.....	15
3. Назарова Мархабо Неъматжон кизи ЦИФРОВИЗАЦИЯ И ЖЕНСКОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В УЗБЕКИСТАНЕ: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ, ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ.....	22
4. Сафаев Мансурбек Илхомжонович ПРАВОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	32
5. Israilov Dilshod Shavkatovich JINOYATGA DAXLDORLIK INSTITUTINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI.....	41
6. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich XORIJIY DAVLATLARDAGI BIR QANCHA JINOYAT SODIR ETGANLIK UCHUN JAVOBGARLIK MASALASINING QIYOSIY HUQUQIY TAHLILI.....	48
7. Nurmanov Xolbek Rahmatilla o‘g‘li SUN‘IY INTELLEKT TOMONIDAN YETKAZILGAN IQTISODIY ZARAR UCHUN JAVOBGARLIKNING O‘ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	55
8. Reymbaev Abdulla Kurbanbayevich JINOYATGA DAXLDORLIKNING JINOYAT-HUQUQIY TUSHUNCHASIGA OID MULAZALAR.....	64
9. Sunnatov Vohid Toshmurodovich KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI.....	71
10. Тошев Отабек Содиқович АЁЛНИ ЭРГА ТЕГИШГА МАЖБУР ҚИЛИШ ЁКИ УНИНГ ЭРГА ТЕГИШИГА ТЎСҚИНЛИК ҚИЛИШ ЖИНОЯТИНИНГ УМУМИЙ ТАВСИФИ.....	80
11. Xidirov G‘anisher Tojimurodovich TEZKOR-QIDIRUV FAOLIYATI USTIDAN SUD NAZORATI YUZASIDAN XORIJIY TAJRIBA.....	89
12. Khudayberganova Nigina Tolqin qizi THE NATURE AND IMPORTANCE OF THE IMMUNITIES OF INTERNATIONAL ORGANIZATIONS.....	96

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,
Toshkent davlat yuridik universiteti
Jinoyat huquqi, kriminologiya va korrupsiyaga
qarshi kurashish kafedrası professori vazifasini bajaruvchisi,
Yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

KORRUPSIYAVIY JINOYATLAR UCHUN JAVOBGARLIKKA OID AMALDAGI QONUNCHILIK MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MASALALARI

For citation: Sunnatov Vohid Toshmurodovich. PROBLEMS OF CURRENT LEGISLATION ON LIABILITY FOR CORRUPTION CRIMES AND ISSUES OF THEIR ELIMINATION. Journal of Law Research. 2025, 10 vol., issue 9.

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17228835>

ANNOTATSIYA

Bugungi kunda dunyo mamlakatlar qatorida O'zbekiston Respublikasida ham korrupsiyaviy jinoyatlar bilan bog'liq bo'lgan muammolar jamiyat hayotining rivojlanishiga to'sqinlik qilib kelmoqda. Korrupsiya davlatlarning rivojlanishiga, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan salbiy illat hisoblanadi. Haqiqatdan ham, korrupsiyaviy jinoyatlar davlatning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi, shuningdek qonunlarga itoat etmaydigan, o'z vazifasiga noloyiq bo'lgan, o'z nafsini yo'lida qonunni chetlab o'tib muayyan haq yoki manfaat evaziga ushbu jinoyatni sodir etayotganlar, afsuski hozirgi vaqtda davlat organlari bilan fuqarolar o'rtasidagi ishonchning sustlashishiga sababchi bo'lishmoqda. Amaldagi qonunchilikda korrupsiyaviy jinoyatlarga oid bir qator tushunchalarga nisbatan normativ-huquqiy ta'riflarning mavjud emasligi, korrupsiyaviy qilmishlarning jinoyat qonunchiligi bilan lozim darajada qamrab olinmaganligidek muammolarning borligi korrupsiyaga qarshi kurashishdan ko'zlangan natijalarga erishish va ushbu sohada davlatimizning xalqaro reytinglardagi o'rnini yaxshilashga to'siq bo'lmoqda.

Kalit so'zlar: Korrupsiyaviy jinoyatlar, qonunlarga itoat etmaydigan, normativ-huquqiy ta'riflar, mulkni muhofaza qilish, iqtisodiy, siyosiy, ma'naviy yuksalishiga to'sqinlik qilayotgan salbiy illat, korrupsiya tushunchasi, korrupsiyani vujudga keltiruvchi sabab va shart-sharoitlar, korrupsiya jinoyatlarini kvalifikatsiya qilish, korrupsiyaga qarshi kurashish, pora, xususiy sektor, korrupsiya-qilmish, tijorat yoki jamoat tashkiloti rahbari, qarindosh-urug'chilik.

Суннатов Вохид Тошмуродович,
Исполняющий обязанности профессора кафедры уголовного права,
криминологии и противодействия коррупции Ташкентского
государственного юридического университета,
Доктор философии по юридическим наукам (PhD)
Orcid: 0000-0001-7084-555X

ПРОБЛЕМЫ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА КОРРУПЦИОННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ И ВОПРОСЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

АННОТАЦИЯ

Сегодня в Республике Узбекистан, как и в других странах мира, проблемы, связанные с коррупционными преступлениями, препятствуют развитию общественной жизни. Коррупция - это негативное явление, препятствующее развитию, экономическому, политическому и духовному росту государств. Действительно, коррупционные преступления препятствуют развитию государства, а также те, кто не подчиняется законам, не соответствует своим обязанностям, обходит закон ради собственной выгоды и совершает это преступление за определенную плату или выгоду, к сожалению, в настоящее время вызывают снижение доверия между государственными органами и гражданами. Отсутствие в действующем законодательстве нормативно-правовых определений ряда понятий, связанных с коррупционными преступлениями, наличие таких проблем, как недостаточный охват коррупционных деяний уголовным законодательством.

Ключевые слова: Коррупционные преступления, неподчинение законам, нормативно-правовые определения, защита собственности, негативные пороки, препятствующие экономическому, политическому и духовному развитию, понятие коррупции, причины и условия, порождающие коррупцию, квалификация коррупционных преступлений, борьба с коррупцией, взятки, частный сектор, коррупционное деяние, руководитель коммерческой или общественной организации, кумовство.

Sunnatov Vohid Toshmurodovich,
Acting Professor of the Department of Criminal Law, Criminology
and Anti-Corruption of Tashkent State University of Law,
Doctor of Philosophy (PhD) in Law
Orcid: 0000-0001-7084-555X
E-mail: sunnatovv@mail.ru

PROBLEMS OF CURRENT LEGISLATION ON LIABILITY FOR CORRUPTION CRIMES AND ISSUES OF THEIR ELIMINATION

ANNOTATION

Today, in the Republic of Uzbekistan, along with other countries of the world, problems related to corruption crimes are hindering the development of public life. Corruption is a negative phenomenon hindering the development, economic, political, and spiritual growth of states. Indeed, corruption crimes hinder the development of the state, as well as those who do not obey the law, are unworthy of their duties, circumvent the law for their own gain, and commit this crime for a certain fee or benefit, which, unfortunately, currently leads to a weakening of trust between government bodies and citizens. The current legislation lacks regulatory and legal definitions for a number of concepts related to corruption crimes, and there are problems such as the insufficient coverage of corruption offenses by criminal legislation.

Keywords: Corruption crimes, non-compliance with laws, regulatory and legal definitions, property protection, a negative vice hindering economic, political, and spiritual development, the concept of corruption, the causes and conditions that give rise to corruption, the qualification of corruption crimes, combating corruption, bribery, the private sector, the act of corruption, the head of a commercial or public organization, nepotism.

So‘ngi yillarda mamlakatimizda korrupsiyaga qarshi kurashishga qaratilgan islohotlarni amalga oshirish keng ko‘lamda olib borilmoqda. Jumladan, 2017-yilning 3-yanvarida “Korrupsiyaga qarshi kurashish to‘g‘risida”gi Qonun qabul qilindi. Ushbu qonun qabul qilinishi bilan korrupsiya

tushunchasiga rasmiy ta'rif berildi. Mazkur Qonuning 3-moddasida korrupsiya – shaxsning o'z mansab yoki xizmat mavqeidan shaxsiy manfaatlarini yoxud o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida qonunga xilof ravishda foydalanishi, xuddi shuningdek bunday nafni qonunga xilof ravishda taqdim etishidir deya tarif berilgan. Ushbu ta'rif xalqaro standartlarni inobatga olgan holda ishlab chiqilgan bo'lib, korrupsiya atamasining mazmunini ochib beruvchi eng muhim elementlarni to'liq qamrab olgan. Lekin, amaldagi jinoyat qonunchiligimizda mavjud bo'lgan korrupsiyaviy jinoyatlarga oid moddalarning dispozitsiyalari bu ta'rif va davlatimizning hozirgi kundagi korrupsiyaga qarshi kurashishga oid siyosati talablariga yetarli darajada javob bermaydi.

Amaldagi Jinoyat kodeksining 210-moddasida “mansabdor shaxsining moddiy qimmatliklar olishi yoxud mulkiy manfaatdor bo'lishi” uchun jinoiy javobgarlik belgilangan. Bunda, mansabdor shaxsning faqat o'zi uchungina moddiy manfaat olishi 210-modda dispozitsiyasi bilan qamrab olinganligini ko'rishimiz mumkin. Vaholanki, korrupsiya tushunchasiga nisbatan yuqorida keltirilgan ta'rifda muayyan harakatlarni “shaxsiy manfaatlar” bilan bir qatorda “o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab” bajarish ham nazarda tutilgan.

Shu kabi, Jinoyat kodeksining 211-moddasi mazmuniga muvofiq, shaxsning mansabdor shaxsga muayyan harakatni mazkur pora beruvchi shaxsning o'z manfaatlarini ko'zlab bajarishi yoki bajarmasligi evaziga moddiy qimmatliklar berishi yoki uni mulkiy manfaatdor etishi pora berish deb topiladi. Bunda, qonun chiqaruvchi pora berish jinoyatining nafaqat pora berayotgan shaxs, balki o'zga shaxslarning manfaatlarini ko'zlab sodir etilishi mumkinligini ham e'tiborga olmagan.

Bunday muammolarni JKning poraxo'rlik jinoyatlarini nazarda tutuvchi 192⁹-192¹⁰ hamda 213-214-moddalarida ham ko'rishimiz mumkin. Shu sababli, Jinoyat kodeksining mazkur moddalariga uchinchi shaxslar, ya'ni o'zga jismoniy shaxslarning manfaatini ko'zlab pora olish yohud pora berishni ham nazarda tutuvchi qo'shimchalar kiritish lozim bo'ladi.

Shuningdek, “mansabdor shaxs” tushunchasiga nisbatan berilgan rasmiy ta'rifda xalqaro tashkilotlar va chet davlat mansabdor shaxslari ham nazarda tutilgan bo'lsa-da, Jinoyat kodeksining 192⁹-192¹⁰ hamda 210-214-moddalari faqatgina milliy mansabdor shaxslarning jinoiy qilmishlari uchun javobgarlikni belgilaydi.

Shu sababli, sohaga oid xalqaro standartlarni inobatga olgan holda Jinoyat kodeksining yuqorida qayd etilgan moddalariga chet el nodavlat tashkiloti, chet el davlat tashkiloti yoki xalqaro ommaviy tashkilotlar mansabdor shaxslari va xizmatchilarining pora olishi yoki bunday toifadagi shaxslarga nisbatan pora berish uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutuvchi o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish lozim bo'ladi.

Korrupsiya tushunchasiga nisbatan berilgan rasmiy ta'rifda korrupsiyaviy jinoyatlar moddiy yoki nomoddiy naf olish maqsadida sodir etilishi ko'rsatilgan. Biroq, amaldagi jinoyat qonunchiligi pora predmetini “moddiy qimmatliklar” va “mulkiy manfaat” bilangina cheklab qo'yadi. Shu bilan birgalikda, Oliy sud Plenumi ham pora predmeti faqatgina mulkiy mohiyatga ega bo'lgan qimmatliklar va xizmatlar bo'lishi mumkinligini haqida tushuntirish beradi. Zero, O'zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining 1999 yil 24 sentyabrdagi “Poraxo'rlik ishlari bo'yicha sud amaliyoti to'g'risida”gi 19-sonli qarorining 2-bandiga muvofiq, “pul, qimmatbaho qog'ozlar, moddiy boyliklar, shuningdek, pora oladiganga qaytarmaslik sharti bilan, lekin mulkiy mohiyatga molik bo'lgan (masalan, ta'mirlash, qurilish, qayta tiklash ishlarini bajarish va boshqalar) xizmatlar pora predmeti bo'lishi mumkin”[1].

Bunday normalarning mavjudligi korrupsiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan bir qator qilmishlarning jinoyat deb e'tirof etilishi va jazo muqarrarligini ta'minlashga to'sqinlik qiladi.

Mazkur masalaga oid xalqaro standartlar hamda xorij tajribasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, nomoddiy qimmatliklar va nomulkiy manfaatdorlikni korrupsiyaviy jinoyatlarning predmeti va muhim elementi sifatida e'tirof etish keng tus olganligining guvohi bo'lishimiz mumkin. Bunda, nomoddiy qimmatliklar va nomulkiy manfaatdorlik deganda, pul bilan o'lchanmaydigan manfaatdorlik va xizmatlar tushuniladi.

Qayd etilganlarni inobatga olgan holda, JKning 192⁹-192¹⁰, 210-211, 213-214-moddalari dispozitsiyasiga tegishli o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish orqali nomoddiy qimmatliklar va nomulkiy manfaatdorlikni mazkur jinoyatlarning predmeti sifatida e'tirof etish zarur.

Shuningdek, amaldagi jinoyat qonunchiligiga muvofiq, pora olish va berish jinoyat sanalgani holda, pora so'rash, pora taklif qilish, pora berish haqidagi taklifni qabul qilish yoki pora berish haqida va'da berish kabi harakatlar tegishli moddalar dispozitsiyalari bilan qamrab olinmagan. Mazkur holat bu kabi harakatlarning tugallanmagan jinoyat sifatida kvalifikatsiya qilinishi yoki umuman jinoyat deb topilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Vaholanki, xalqaro huquqning umume'tirof etilgan normalari, jumladan, BMTning Korrupsiyaga qarshi konvensiyasi pora olish va berishdan tashqari pora so'rash, pora taklif qilish, pora berish haqidagi taklifni qabul qilish yoki pora berish haqida va'da berishni ham tugallangan jinoyat sifatida e'tirof etish lozimligini belgilab bergan.

Bundan tashqari, Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining O'zbekiston Respublikasi uchun tavsiyalarida ham pora so'rash, pora taklif qilish, porani olish haqidagi taklifni qabul qilish yoki pora berish haqida va'da berish kabi harakatlar ham JKning 210-211-moddalar dispozitsiyasi bilan qamrab olinib, tamom bo'lgan mustaqil jinoyat sifatida e'tirof etilishi hamda ular uchun jinoiy javobgarlik belgilanishi lozimligi tavsiya etilgan[2].

Fikrimizcha, xalqaro standartlarga asoslangan holda pora taklif qilish, pora berishni va'da qilish, pora so'rash va pora haqidagi taklifni qabul qilish kabi harakatlarni tugallangan jinoyat sifatida e'tirof etish lozim. Sababi, bu kabi qilmishlar o'z tavsifiga ko'ra tugallangan pora olish va berish jinoyatlar kabi ijtimoiy xavfli sanaladi.

Jinoyat kodeksining 210-211-moddalari JKning 192⁹-192¹⁰ hamda 213-214-moddalaridan, asosan, jinoyatning subyektivi jihatidan farq qilib, qariyb bir hil elementlardan iborat. Ammo, pora olish va berish jinoyatlarining dispozitsiyasida porani bevosita yoki vositachilar orqali olish va berish kabi harakatlar ham nazarda tutilgan bo'lsa-da, mazkur elementlar xususiy sektordagi poraxo'rlik hamda xizmatchining poraxo'rligi uchun javobgarlik belgilangan moddalar dispozitsiyalari bilan qamrab olinmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Shu sababli, Jinoyat kodeksining 192⁹-192¹⁰ hamda 213-214-moddalarini yanada aniqlashtirish va ularga turdosh bo'lgan 210-211-moddalarga muvofiqlashtirish uchun porani "bevosita yoki vositachilar orqali olish" elementlari ham

kiritilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Shuningdek, Jinoyat kodeksida mansabdor shaxslarning poraxo'rligi jinoyatlarida ham, xizmatchilarning og'dirib olinishini nazarda tutuvchi jinoyatlarda ham mazkur jinoyatlarning predmeti sifatida pora nazarda tutilgan.

Biroq "pora" tushunchasi, asosan, mansabdorlik bilan bog'liq jinoyatlarga tegishliligi hamda xizmatchining moddiy yoki nomoddiy manfaatdor etilishi ijtimoiy xavflilik darajasining nisbatan pastligi sababli, pora evaziga emas, bali haq evaziga amalga oshirilishidan kelib chiqadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, JKning 192¹⁰, 213 va 214-moddalari nomi va dispozitsiyasidagi "pora" so'zini "haq" so'zi bilan almashtirish joiz bo'ladi. Zero, mazkur o'zgartirish mansabdor shaxslarning poraxo'rligi hamda xizmatchini haq evaziga og'dirib olish jinoyatlarini bir-biridan farqlashga yordam beradi.

Bundan tashqari, qilmishni davlat sektori va xususiy sektorda xizmatchining og'dirib olinishini nazarda tutuvchi JKning 192¹⁰, 213 va 214-moddalari bilan kvalifikatsiya qilish ma'muriy preyditsiyaning mavjudligini, ya'ni shaxsning muqaddam mos ravishda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 61¹, 193¹ hamda 193²-moddalari bilan ma'muriy javobgarlikka tortilgan bo'lishini talab qiladi.

Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotining tavsiyalarida mazkur holatga ham to'xtalib o'tilib, mavjud qonunchilik, ya'ni bunday qilmishlarning ma'muriy javobgarlikka oid qonunlar bilan qamrab olinishi xalqaro standartlarga zid ekanligi, ushbu qilmishlar jinoyat sifatida e'tirof etilishi lozimligi ko'rsatiladi[3].

Shuningdek, kam ahamiyatli qilmish sifatida korrupsiyaviy huquqbuzarliklar uchun ma'muriy javobgarlikni nazarda tutuvchi bir qator xorijiy mamlakatlar mazkur turdagi huquqbuzarliklarni jinoiy javobgarlikdan uncha katta bo'lmagan miqdor bilan chegaralaydi. Jumladan, qo'shni

Qozog‘iston Respublikasi qonunchiligiga muvofiq, korrupsiyaviy huquqbuzarliklar hamda korrupsiyaviy jinoyatlar o‘rtasidagi chegara milliy qonunchiligimizga qaraganda ancha kam miqdor – ikki oylik hisoblash ko‘rsatkichlari bilan belgilangan.

Fikrimizcha, davlat va xususiy sektordagi xizmatchilarning moddiy ta‘minoti yetarli darajada emasligi va korrupsiyani keltirib chiqaruvchi boshqa shu kabi omillarni inobatga olgan holda, mazkur qilmishlarning to‘liq kriminalizatsiya qilinishi maqsadga muvofiq emas. Buning o‘rniga, ushbu qilmishlarni qisman kriminalizatsiya qilish lozim bo‘ladi, ya‘ni bugungi kunda yuqorida ko‘rsatilgan harakatlarning ancha miqdoracha bo‘lgan miqdorda sodir etilishi to‘g‘ridan-to‘g‘ri javobgarlikni keltirib chiqaradi. Bunday katta miqdorning belgilanganligi esa, korrupsiyaviy xavfni yanada kuchaytiradi.

Shu sababli, JKning 192¹⁰, 213 va 214-moddalariga o‘zgartirish kiritish orqali, ularning dispozitsiyasidagi ma‘muriy preyuditsiyani nazarda tutuvchi qoidalarni chiqarib tashlab, uning o‘rniga bunday harakatlarni ko‘p bo‘lmagan miqdorda sodir etish uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri jinoyi javobgarlikni belgilash hamda ma‘muriy javobgarlikni oz miqdorda sodir etilgan huquqbuzarliklar bilan chegaralab qo‘yish adolatdan bo‘ladi.

Shu o‘rinda, Jinoyat kodeksidagi korrupsiyaviy jinoyatlar bilan bog‘liq bo‘lgan bir qator definitson normalarni qo‘llashda yuzaga keluvchi muammolarga ham e‘tiborni qaratish lozim bo‘ladi.

Jinoyat kodeksining 8-bo‘limida “ko‘p bo‘lmagan zarar” tushunchasiga ta‘rif berilgan bo‘lsa-da, “ko‘p bo‘lmagan miqdor” tushunchasiga nisbatan rasmiy ta‘rif mavjud emas. Mazkur tushunchaga MJtKning 61²-moddasida ta‘rif berilgan bo‘lib, unga muvofiq, ko‘p bo‘lmagan miqdor deganda, bazaviy hisoblash miqdorining o‘ttiz baravaridan yuz baravarigacha bo‘lgan doiradagi miqdor tushuniladi.

Jinoyat kodeksining 1-moddasiga muvofiq, jinoyat to‘g‘risidagi qonun hujjatlari faqat ushbu Kodeksdan iborat ekanligini inobatga olgan holda Kodeksning 8-bo‘limini “ko‘p bo‘lmagan miqdor” tushunchasiga nisbatan huquqiy ta‘rif bilan to‘ldirish lozim bo‘ladi.

Shuningdek, Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste‘mol qilish va vakolat doirasidan chetga chiqish uchun javobgarlikni belgilovchi 192¹¹, 205 va 206-moddalarida jinoyatning zaruriy elementi sifatida “jiddiy ziyon”ning kelib chiqishi belgilangan bo‘lsa-da, qonunchilikda jiddiy ziyon tushunchasiga aynan qanday holatlar kirishi bo‘yicha aniq tushuntirishl yoki misollar keltirilmagan.

Ekspertlar mazkur normaning mavjudligi shaxsni asossiz javobgarlikka tortish yoki asossiz ravishda javobgarlikdan ozod qilishga sabab bo‘lishini va buning natijasida korrupsiyaviy xavf-xatarni keltirib chiqarishi mumkinligini ta‘kidlashadi[4]. Umuman olganda, xalqaro doirada mansab vakolatini suiiste‘mol qilish jinoyatining zaruriy elementini belgilashda muammolarning mavjudligi bir necha marotaba muhokama qilingan.

Shu sababli, Jinoyat kodeksining 192¹¹, 205 va 206-moddalari dispozitsiyasidan “jiddiy ziyon yetkazish” oqibatining kelib chiqishi haqidagi normani chiqarish lozim bo‘ladi. Bunda, javobgarlik doirasini chegaralash maqsadida, mazkur moddalar dispozitsiyasida amalda mavjud bo‘lgan “ko‘p miqdorda zarar yetkazish” elementi saqlab qolinmog‘i lozim.

Sohaga oid xalqaro standartlarda pora olish jinoyatining subyektivi sifatida mansabdor shaxs tushunchasi qatorida xorijiy davlat va xalqaro tashkilot mansabdor shaxslari tushunchalari ham nazarda tutilgan bo‘lib, bu hozir amalda bo‘lgan O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida mansabdor shaxsga berilgan ta‘rifdan keng doirani o‘zida qamrab oladi.

Xalqaro standartlar talablarini inobatga olgan holda, jinoyat qonunchiligidagi mansabdor shaxs tushunchasini quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq bo‘ladi: “Mansabdor shaxs – haq evaziga yoki haqsiz doimiy, vaqtincha yoki maxsus vakolat bo‘yicha tayinlanadigan yoki saylanadigan:

1) hokimiyat vakili vazifalarini bajaradigan yoxud davlat organlarida, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlarida, mulk shaklidan qat‘i nazar, korxonalarda, muassasalarda, tashkilotlarda tashkiliy-boshqaruv, ma‘muriy-xo‘jalik vazifalarini amalga oshiradigan va yuridik ahamiyatga ega harakatlarni sodir etadigan;

2) xorijiy davlatlarning qonun chiqaruvchi, ijro etuvchi, ma'muriy, sud yoki boshqa davlat organida har qanday lavozimni egallab turgan, davlat organlari yoki xorijiy davlat korxonalari uchun tashkiliy boshqaruv, ma'muriy iqtisodiy yoki boshqa funktsiyalarni bajaruvchi (chet el mansabdor shaxsi);

3) xalqaro tashkilotda, shuningdek xalqaro sud organlari va xalqaro hamda millatlararo tashkilotlarning parlament assambleyalarida yoki xalqaro tashkilot tomonidan uning nomidan ish olib borish vakolatiga ega bo'lgan har qanday lavozimni egallagan shaxs (xalqaro tashkilotning mansabdor shaxsi)".

Amaldagi Jinoyat kodeksiga muvofiq, "davlat ishtirokidagi tashkilot" deganda, ustav fondida har qanday miqdordagi davlat ulushi bo'lgan tijorat tashkiloti tushuniladi. Ammo, boshqaruv huquqining ulushning yarmidan ko'p qismiga egalik qilayotgan subyektga tegishli bo'lishi haqidagi qoidadan kelib chiqqan holda, ustav fondida ellik foizdan ko'p miqdorda davlat ulushi mavjud bo'lgan tijorat tashkilotlarinigina davlat ishtirokidagi tashkilot sifatida belgilash lozim bo'ladi.

Korrupsiyaviy jinoyatlarning yangi turlari bir qator xalqaro standartlarda, shuningdek, ko'plab xorijiy mamlakatlarning jinoyat qonunchiligida, allaqachon, o'z aksini topgan bo'lsa-da, milliy jinoyat qonunchiligimizda bu kabi normalar mavjud emas. Jumladan, noqonuniy boylik ortirish, mavqeni suiiste'mol qilish kabi jinoyatlar shular jumlasidandir. Quyida ularni milliy jinoyat qonunchiligimizga implementatsiya qilish masalalarini ko'rib chiqamiz. Noqonuniy boyish jinoyati, asosan, korrupsiyaviy jinoyatlar keng tarqalgan davlatlar tomonidan kriminalizatsiya qilingan bo'lib, korrupsiya darajasi past bo'lgan mamlakatlarning aksariyati tomonidan mazkur turdagi qilmishlar uchun javobgarlik belgilanmaganligini ko'rishimiz mumkin.

Noqonuniy boyishning dispozitsiyasini belgilashga oid xalqaro standartlar va xorij tajribasiga nazar tashlaydigan bo'lsak, mazkur jinoyatni kriminalizatsiya qilishda uning beshta eng asosiy elementlarini qamrab olish lozimligi haqida xulosaga kelamiz. Bular: manfaatdor shaxslar, manfaat ko'riladigan davr, qasd, boylikning sezilarli ravishda oshishi hamda mazkur boylik qonuniy manbasining isbotlanmaganligi.

Xorijiy mamlakatlar qonunchiligida noqonuniy boyish jinoyatidan manfaatdor bo'lgan shaxslarni belgilashda turlicha yondashuvga guvoh bo'lishimiz mumkin. Birinchi yondashuvga ko'ra, manfaatdor shaxslar bo'lib faqatgina mansabdor shaxslar hisoblanilsa, ikkinchi tur yondashuvga ko'ra har qanday shaxs mazkur jinoyatdan manfaatdor shaxs bo'lishi mumkin. Uchinchi guruh davlatlar esa, manfaatdor shaxs sifatida davlat funktsiyalarini bajaruvchi mansabdor shaxslar bilan birgalikda ularning oila a'zolarini ham e'tirof etishadi.

Fikrimizcha, noqonuniy boylik ortirish uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi normani milliy qonunchiligimizga implementatsiya qilishda ushbu jinoyatdan manfaatdor shaxs sifatida faqat mansabdor shaxslarni ko'rsatish maqsadga muvofiq bo'ladi. Sababi, mazkur jinoyat yuzasidan isbotlash majburiyati mansabdor shaxsning zimmasida bo'lib, uning qarindoshlari yoki boshqa yaqin tanishlariga bunday majburiyatni yuklash ushbu shaxslarning huquq va manfaatlari buzilishi xavfini yuzaga keltiradi. "Manfaat ko'riladigan davr" elementi mansabdor shaxs tomonidan ortirilgan boylikni hisoblashda qaysi davrning inbatga olinishi masalasini belgilashni nazarda tutadi. Xorijiy amaliyot mazkur tushunchani belgilashga nisbatan uch xil yondashuvni o'zida namoyon etadi:

- lavozim egallab turilgan davr;
- lavozim egallab turilgan davr hamda uni tark etgandan so'ng cheklangan muddat;
- cheklanmagan muddat.

Bizningcha, manfaat ko'riladigan davrning aniq muddat bilan cheklab qo'yilishi mazkur turdagi jinoyatlarni aniqlash maqsadida olib boriladigan tekshirishlar davrini ham cheklab qo'yadi. Bu esa, ehtimoliy jinoyatlarning aniqlanmasdan qolishiga sabab bo'lishi mumkin. Shu sababli, milliy jinoyat qonunchiligimizga mazkur jinoyat uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi normani implementatsiya qilishda manfaat ko'riladigan davr masalasi ochiq holda qoldirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Boylikning sezilarli ravishda oshishi" tushunchasi bo'yicha ham xalqaro doirada turlicha talqinlar mavjud. Mazkur tushuncha o'z ichiga ikki muammoli masalani qamrab olgan. Ularning

birinchisi qancha miqdorning “sezilarli oshish” hisoblanishi bo‘lsa, ikkinchisi qaysi turdagi boylik yoki dalillar mazkur miqdorni hisoblashda inobatga olinishi kerakligi masalasi hisoblanadi.

Ayrim xorijiy mamlakatlar qonunchiligi yuqoridagi tushunchalarni aniq miqdorlar bilan chegaralab qo‘ygan bo‘lsa, boshqa bir guruh mamlakatlarda mazkur tushunchalarga oydinlik kiritish masalasi sud va tergov organlariga havola qilinganligini ko‘rishimiz mumkin. Jumladan, Argentinada nafaqat mol-mulklar, balki bartaraf etilgan qarzdorliklar ham noqonuniy boyish hisoblanilsa, Paragvayda yuqoridagilardan tashqari ko‘rsatilgan xizmatlar ham mazkur tushuncha bilan qamrab olinishi belgilab qo‘yilgan.

E‘tiborga molik tomoni shundaki, ayrim mamlakatlar qonunchiligida boylikning sezilarli oshganligi holati davlat xizmatchisining “standart hayot tarzining qonuniy daromadlari bilan taqqoslaganda sezilarli ravishda farq qilishi” sifatida e‘tirof etilgan.

Fikrimizcha, jinoyat sifatida e‘tirof etiladigan harakatlarning doirasini belgilash hamda amaliyotga joriy qilinishi ko‘zda tutilayotgan norma turlicha talqin qilishining oldini olish maqsadida, shuningdek, Latviya va Ukraina kabi davlatlarning ijobiy tajribasini inobatga olgan holda noqonuniy boylik sifatida ko‘p midordan ortiq bo‘lgan boylikni tan olish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

Noqonuniy boylik ortirishning navbatdagi elementi qasdning mavjudligi bo‘lib, mansabdor shaxsning xabari bo‘lmagan holda uning egaligiga o‘tib qolgan mol-mulklar bunday holatning qonunga zid bo‘lmagan sabablari isbotlangan hamda mansabdor shaxs mazkur mol-mulkka nisbatan undan foydalanish, egalik qilish yoki tasarruf etish bilan bog‘liq harakatlarni amalga oshirmagan taqdirda, noqonuniy ortirilga boylik sifatida e‘tirof etilmasligi lozim.

Mazkur jinoyatning eng asosiy elementlaridan biri –bu noqonuniy ortirilgan boylik qonuniy manbasining isbotlanmaganligi sanaladi. Jinoyat-protsessual qonunchiligining asosini tashkil qiluvchi tamoyillardan biri – aybsizlik prezumtsiyasiga muvofiq, jinoyat ishi bo‘yicha gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o‘zining aybsizligini isbotlab berishi shart emas[5].

Aksariyat huquqshunos olimlar noqonuniy boyish jinoyatini kriminalizatsiya qilish o‘z-o‘zidan mazkur jinoyatga nisbatan aybsizlik prezumtsiyasi tamoyilini istisno qilishni talab etadi, deb hisoblashadi. Mazkur firkga qisman qo‘shilgan holda, mansabdor shaxsning qonuniy daromadlaridan oshuvchi mol-mulklarni qo‘lga kiritganligi faktining o‘ziyoq bevosita dalil bo‘lib xizmat qilishini e‘tibordan qochirmaslik lozimligini ma‘lum qilamiz.

Mansab mavqeini suiiste‘mol qilish jinoyatining milliy jinoyat qonunchiligimizga implementatsiya qilinishi ham bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri bo‘lib qolmoqda. Zero, mazkur masala xalqaro institutlar tomonidan O‘zbekiston uchun ishlab chiqilgan tavsiyalarda ham ilgari surilganligini ko‘rishimiz mumkin.

Mazkur jinoyatning subyekti masalasida xalqaro doirada ikki xil yondashuv mavjud. Jumladan, Malayziya va Belgiya kabi davlatlar qonunchiligi faqatgina mansabdor shaxs tomonidan sodir etiladigan mavqeni suiiste‘mol qilish uchun javobgarlikni belgilagan bo‘lsa, boshqa bir qator davlatlar, shu jumladan, Italiya, Gonkong, Ruminiya, Singapur kabi davlatlar qonunchiligi tegishlicha mavqega ega bo‘lgan yoki bunday mavqega egaligi taxmin qilingan har qanday shaxs mazkur jinoyatning subyekti bo‘lishi mumkinligini belgilaydi.

Xalqaro standartlar va xorijiy mamlakatlar qonunchiligi mazkur jinoyatning aktiv va passiv shakllarini ajratishadi. Bunda, mavqeni suiiste‘mol qilishning passiv shakli sifatida o‘z mavqeidan foydalangan holda biror-bir kelishuvga yoki boshqa har qanday foydali qarorning qabul qilinishiga erishish evaziga bevosita yoki bilvosita sovg‘a yoxud har qanday afzalliklarni qabul qilish yoki so‘rash tushunilsa, jinoyatning aktiv shakli yuqoridagi harakatlarni sodir etganlik uchun afzalliklar taklif qilishdan iborat sanaladi.

Mazkur jinoyatni kriminalizatsiya qilgan qariyb barcha davlatlar jinoyat qonunchiligiga ko‘ra, afzallikni taqdim etuvchi tomonidan biror-bir shaxsni tegishlicha mavqega egaligini taxmin qilgan holda unga yuqoridagicha takliflar bilan chiqilishi, ushbu shaxsning bunday mavqega egaligi yoki ega emasligidan qat‘i nazar jinoiy javobgarlikka asos bo‘ladi [6-10].

Fikrimizcha, suiiste‘mol qilinishi uchun javobgarlik yuzaga keladigan mavqe sifatida shaxsning ijtimoiy statusi, qarindoshlik aloqalari, xizmat bilan bog‘liq mavqei, shuningdek davlat

yoki mahalliy boshqaruv organlari yoxud xalqaro tashkilotlar bilan bog‘liq bo‘lgan har qanday aloqalari inobatga olinishi lozim.

Shuningdek, mazkur jinoyat uchun javobgarlikni belgilashda mavqeni suiiste‘mol qilish evaziga har qanday afzalliklarni olish va berishdan tashqari, shu kabi afzallikni so‘rash, va‘da qilish, taklif etish hamda taklifni yoki va‘dani qabul qilish uchun ham javobgarlikni nazarda tutish lozim bo‘ladi.

Bundan tashqari, mavqeni suiiste‘mol qilishga qaratilgan harakatlar sodir etilganda mazkur harakatlar natijasida ta‘sir ko‘rsatishga erishilgan-erishilmaganligi yoki ko‘rsatilgan ta‘sirning ko‘zlangan natijaga olib kelgan-kelmaganligidan qat‘i nazar bunday qilmish tugallangan jinoyat sifatida baholanishi kerak.

Bundan tashqari, amaldagi jinoyat qonunchiligida davlat organi, davlat ishtirokidagi tashkilot yoki fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organi mansabdor shaxsi tomonidan sodir etiladigan mansab soxtakorligi jinoyati uchun javobgarlik belgilangan bo‘lsada, xususiy sektorda sodir etiladigan mansab soxtakorligidan iborat bo‘lgan jinoyatlar uchun bunday normalarning analoglari mavjud emas hamda bu toifadagi qilmishlar umumiy tartibda, ya‘ni Jinoyat kodeksining 228-moddasi bilan xujjat soxtalashtirish sifatida kvalifikatsiya qilib kelinmoqda. Shuningdek, Jinoyat kodeksi 212-moddasi kodeks 210 va 211-moddalarda belgilangan pora olish va berish harakatlarida vositachilik qilganlik uchun jinoiy javobgarlikni o‘zida aks ettirgani holda, mos ravishda JKning 213-214-moddalarida nazarda tutilgan pora olish va berish jinoyatlarida vositachilik qilganlik uchun jinoiy javobgarlikni belgilovchi norma mavjud emas.

Yuqoridagilardan xulosa qilishimiz mumkinki, korrupsiyaga qarshi kurashish sohasida muayyan natijalarga erishilgan bo‘lsa-da, istiqbolda bir qator vazifalarni amalga oshirish lozim. Korrupsiyaga qarshi xalqaro standartlar milliy qonunchilikka implementatsiya qilinishi, shu jumladan, amaldagi jinoyat qonunchiligi bilan qamrab olinmagan korrupsiyaviy qilmishlar kriminalizatsiya qilinishi, korrupsiyaviy qilmishlarning aniq doirasi belgilanishi kerak. Bunda, mamlakat ichidagi ijtimoiy munosabatlarning o‘ziga xos xususiyatlari, mazkur turdagi jinoyatlar bo‘yicha milliy sud-tergov organlari amaliyoti, iqtisodiy rivojlangan davlatlarning ijobiy tajribasi hamda xalqaro tashkilotlarning tavsiyalari, albatta, inobatga olinishi lozim.

Iqtiboslar/Сноска/References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Oliy sudi Plenumining “Poraxo‘rlik ishlari bo‘yicha sud amaliyoti to‘g‘risida”gi 19-sonli qarori.// 24.09.1999. (Decision No. 19 of the Plenum of the Supreme Court of the Republic of Uzbekistan "On judicial practice in cases of bribery".// 09/24/1999) // <https://lex.uz/ru/docs/-1449106>
2. Антикоррупционные реформы в Узбекистане (4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией) // (Anti-corruption reforms in Uzbekistan (4th round of monitoring under the Istanbul Anti-Corruption Action Plan)) https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round_Monitoring-Report-2019-RUS.pdf
3. Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией. Узбекистан. (Istanbul Anti-Corruption Action Plan. Uzbekistan) www.oecd.org/corruption/acn
4. O‘zbekiston Respublikasining Jinoyat-protsessual kodeksi (Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan) // <https://lex.uz/docs/111460#252886>
5. Антикоррупционные реформы в Узбекистане (4-й раунд мониторинга в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией) // (Anti-corruption reforms in Uzbekistan (4th round of monitoring in the framework of Stambulskogo plan effective fight against corruption)) https://www.oecd.org/corruption/acn/OECD-ACN-Uzbekistan-4th-Round_Monitoring-Report-2019-RUS.pdf
6. Khamidov, N. "Conditions enabling the commission of some transnational organized crimes." (2022).

https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=bvK4GS0AAAAJ&citation_for_view=bvK4GS0AAAAJ:eQOLeE2rZwMC

7. Khamidov, Nurmukhammad. "CRIMINAL-LEGAL ASPECTS OF THE DRUG ABUSE IN SOME COUNTRIES AND IMPOSED APPROACHES AGAINST IT." *International Journal of Legal Studies (IJOLS)* 4 (2018): 177-182.
8. Salaev, Nodirbek, and Nurmukhammad Khamidov. "Qualification Of Smuggling: Uzbek Legislation And Foreign Experience." *Ilkogretim Online* 20.3 (2021): 1661-1667.
9. Salaev N. S. Paradigm of forming a liberal penitentiary system—origins, trends and prospects // *Review of law sciences.* – 2020. – №. 1. – С. 151-162.
10. Nodirbek S. Penitentiary Policy of the State in the context of Sociological, Political and Legal views: Reality and Prospects // *European Journal of Academic Essays.* – 2017. – T. 4. – №. 3. – С. 66-71.

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF LAW RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000